

Original paper

ОБЫЧАИ, ОБРЯДЫ И ФОЛЬКЛОР КАК РЕГУЛЯТОРЫ ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ К СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

© Э.С. Сулетбаева¹✉

¹Каракалпакский государственный университет имени Бердаха, Нукус, Каракалпак

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: современные социально-культурные трансформации усиливают необходимость изучения механизмов этнопсихологической подготовки молодежи к семейной жизни. Одним из ключевых компонентов этого процесса являются традиционные формы народной культуры — обычаи, обряды и фольклор, которые выполняют функцию передачи ценностно-нравственных ориентиров и этнической идентичности.

ЦЕЛЬ: научно обосновать роль обычаев, обрядов и фольклора как регуляторов этнопсихологической подготовки молодежи к семейной жизни на примере каракалпакской культуры.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: исследование базируется на междисциплинарном анализе источников в области этнопсихологии, педагогики, фольклористики и этнографии. Используются методы содержательного анализа, сравнительно-исторического и культурологического подходов, а также обобщение эмпирических данных и интерпретация образов фольклорных текстов. Источников базу составляют труды этнографов (Т. Атамуратов, С. Камалов, С.М. Абрамзон и др.), фольклористов (К. Аимбетов, С. Бахадырова), а также современные исследования по семейной психологии и этнопедагогике.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: показано, что этнопсихологическая функция семьи заключается в передаче обычаев, обрядов и фольклорных норм как механизмов формирования у молодежи устойчивых представлений о браке, семейных ролях, гендерной ответственности и межпоколенческих связях. Традиционные формы (свадебные обряды, пословицы, эпосы и др.) формируют у молодежи ценностное отношение к браку. В условиях урбанизации важно включать этнокультурные элементы в образовательные программы подготовки к семейной жизни.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: обычаи, обряды и фольклорные формы народной культуры играют важнейшую роль в этнопсихологической подготовке молодежи к семейной жизни. Они выполняют функцию хранения и передачи культурных кодов, способствуют укреплению этнической идентичности и формированию ответственного отношения к семье. Интеграция традиционных ценностей в

подготовку к браку способствует соединению культурного наследия с современными подходами. Это подтверждает необходимость издания монографии и методического пособия по этнопсихологии каракалпаков для укрепления семейной культуры.

Ключевые слова: этнопсихология, фольклор, обряды, традиции, каракалпаки, семейная жизнь, молодежь, ценности, подготовка к браку, этнокультурная идентичность.

Для цитирования: Сулетбаева Э.С. Обычаи, обряды и фольклор как регуляторы этнопсихологической подготовки к семейной жизни. // Inter education & global study. 2025. №6. С. 507–514.

URF-ODATLAR, MAROSIMLAR VA FOLKLOR - OILAVIY HAYOTGA ETNOPSIXOLOGIK TAYYORGARLIKNI MUVOFIQLASHTIRUVCHI OMILLAR SIFATIDA

© E.S. Suyetbayeva¹✉

¹Berdaq nomidagi Qoraqalpog' davlat universiteti, Nukus, Qoraqalpog'iston

Annotatsiya

KIRISH: zamonaviy ijtimoiy-madaniy o'zgarishlar yoshlarning oilaviy hayotga etnopsixologik tayyorgarligi mexanizmlarini o'rganishni zarur qiladi. Bu jarayonning muhim komponentlaridan biri xalq madaniyatining an'anaviy shakllari – urf-odatlar, marosimlar va folkloridir, ular axloqiy qadriyatlar va etnik o'zlikni uzluksiz uzatish funksiyasini bajaradi

MAQSAD: qoraqalpog' madaniyati misolida yoshlarda oilaviy hayotga etnopsixologik tayyorgarlikda urf-odatlar, marosimlar va folklorning tartibga soluvchi rolini ilmiy asoslash.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot etnopsixologiya, pedagogika, folklorshunoslik va etnografiya sohalaridagi manbalarni tahlil qilishga asoslangan. Mazuni mazmuniy tahlil qilish, tarixiy-qiyosiy va madaniy yondashuvlar, empirik ma'lumotlarni umumlashtirish hamda folklor matnlaridagi obrazlarni talqin qilish usullari qo'llanildi. Manbalar bazasini etnograflar (T. Atamuratov, S. Kamalov va boshqalar), folklorshunoslar (K. Aimbetov, S. Baxadirova) va zamonaviy psixologik-etnopedagogik tadqiqotlar tashkil etadi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot oilaning etnopsixologik funksiyasi odatlar, marosimlar va folkloriy normalar orqali yoshlarda nikoh, oilaviy rollar, gender javobgarligi va avlodlararo bog'liqlik haqidagi tasavvurlarni shakllantirishda namoyon bo'lishini ko'rsatdi. An'anaviy shakllar (to'y marosimlari, maqollar, dostonlar va boshqalar) nikohga qadriy munosabatni shakllantiradi. Urbanizatsiya sharoitida oilaviy hayotga tayyorgarlik dasturlariga etnomadaniy elementlarni kiritish muhimdir.

XULOSA: odatlar, marosimlar va folkloriy shakllar yoshlarni oilaviy hayotga etnopsixologik tayyorlashda muhim rol o'ynaydi. Ular madaniy kodlarni saqlash va uzatish, etnik o'zlikni mustahkamlash va oilaga mas'uliyatli munosabatni shakllantirishga xizmat qiladi. An'anaviy qadriyatlarning zamonaviy yondashuvlar bilan uyg'unligi nikohga

tayyorgarlikni yanada samarali qiladi. Shu bois qoraqalpoq xalqining etnopsixologiyasiga oid monografiya va metodik qo'llanmani yaratish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: etnopsixologiya, folklor, marosimlar, an'analar, qoraqalpoqlar, oilaviy hayot, yoshlar, qadriyatlar, nikohga tayyorgarlik, etnomadaniy o'zlik.

Iqtibos uchun: Suyetbayeva E.S. Urf-odatlar, marosimlar va folklor - oilaviy hayotga etnopsixologik tayyorgarlikni muvofiqlashtiruvchi omillar sifatida. // Inter education & global study. 2025. №6. B. 507–514.

CUSTOMS, RITUALS, AND FOLKLORE AS REGULATORS OF ETHNOPSYCHOLOGICAL PREPARATION FOR FAMILY LIFE

© Ella S. Suletbayeva¹✉

¹Berdakh Karakalpak State University, Nukus, Karakalpakistan

Annotation

INTRODUCTION: modern socio-cultural transformations emphasize the need to study the mechanisms of ethnopsychological preparation of youth for family life. One of the key components of this process is traditional forms of folk culture — customs, rituals, and folklore — which serve to transmit moral values and ethnic identity.

AIM: to scientifically justify the role of customs, rituals, and folklore as regulators of ethnopsychological preparation of youth for family life, using the example of Karakalpak culture.

MATERIALS AND METHODS: the study is based on an interdisciplinary analysis of sources in ethnopsychology, pedagogy, folklore studies, and ethnography. Methods include content analysis, comparative-historical and cultural approaches, as well as synthesis of empirical data and interpretation of folkloric images. The source base includes works by ethnographers (T. Atamuratov, S. Kamalov, S.M. Abramzon, etc.), folklorists (K. Aimbetov, S. Bakhadyrova), and recent studies in family psychology and ethnopedagogy.

DISCUSSION AND RESULTS: the ethnopsychological function of the family is shown to lie in the transmission of customs, rituals, and folklore as mechanisms for shaping youth's perceptions of marriage, family roles, gender responsibility, and intergenerational ties. Traditional forms (wedding rituals, proverbs, epics, etc.) shape a value-based attitude toward marriage. Under conditions of urbanization, it is important to integrate ethnocultural elements into educational programs for family preparation.

CONCLUSION: customs, rituals, and folkloric forms of folk culture play a crucial role in the ethnopsychological preparation of youth for family life. They preserve and transmit cultural codes, reinforce ethnic identity, and foster a responsible attitude toward the family. Integrating traditional values with modern approaches enhances family preparation and highlights the importance of publishing a monograph and methodological guide on Karakalpak ethnopsychology to support the development of family culture.

Key words: ethnopsychology, folklore, rituals, traditions, Karakalpaks, family life, youth, values, marriage preparation, ethnocultural identity.

For citation: Ella S. Suletbayeva. (2025) 'Customs, rituals, and folklore as regulators of ethnopsychological preparation for family life', Inter education & global study, (6), pp. 507–514. (In Uzbek).

Семья является своего рода банком национальных традиций каждого народа. Благодаря семье сохраняются национальные обряды, обычаи и традиции и благодаря ей они передаются из поколения в поколение, иногда несколько измененной форме продиктованное эпохой. Данная функция семьи (этнопсихологическая), ранее изложенная нами сохраняет и передает все обычаи, обряды и традиции обеспечивая этническую, этнопсихологическую самобытность каракалпакского народа. Ряд обычаев, обрядов и традиций, изживших себя через определенные годы, не сохраняются и соответственно не передаются. Это вовсе не означает об упразднении этнопсихологической функции. Данная функция относительно слабо выражена у элиты общества, поскольку многие из них воспринимает традиции, обряды и обычаи как старая, изжившая себя, тогда как в каждом обычно заложена большая глубокая мудрость народа и имеет конкретную направленность [4]. Это и следует раскрывать при подготовке молодежи к семейной жизни. При этом целесообразно символично придерживаться тех национальных традиций, обрядов и обычаев, в которых расточительность и излишние расходы трактуются как зло, противоречащее интересам молодых и их родительских семей.

Среди значимых источников следует отметить труды этнографов, историков внёсших весомый вклад в исследование социокультурных и бытовых аспектов жизни каракалпакков: Т. Атамуратова, А. Т. Бекмуратовой, С. К. Камалова, Т. А. Жданко, Х. Есбергенова, Р.С Камалова, З.И Курбанова, М Карлыбаев и др.

Также значительный интерес представляют исследования в области педагогики и психологии, выполненные такими авторами, как Г. Б. Шоумаров, М. А. Утепбергенов, З. Д. Палуанова, Э. С. Сулетбаева и другими специалистами.

Отдельное внимание заслуживает эпическое и фольклорное наследие каракалпакского народа, интерпретированное в трудах известных фольклористов: Н. Даукараева, К. Аимбетова, С. Бахадыровой рассматривающих народные сказания, легенды и эпос как отражение этнопсихологических характеристик и традиционных ценностей каракалпакков.

Таким образом, создание фундаментального труда, обобщающего междисциплинарные исследования, представляется не только актуальным, но и необходимым условием для дальнейшего развития этнопсихологии как научной и прикладной дисциплины в контексте каракалпакской культуры.

Исследование народного творчества, включая эпосы, традиции и обряды, играет важную роль в сохранении этнической идентичности и передаче

социокультурных ценностей. В этом контексте значительный вклад в изучение духовной культуры каракалпаков внесли К. Аимбетов [129] и К. Максетов, чьи труды отражают не только богатство обрядовой жизни, но и ее глубинные психологические смыслы.

К. Айымбетов [1] в своем сборнике «Халық даналығы» собрал обширный материал, посвященный духовной культуре каракалпаков, в том числе свадебным, родильным и семейным обрядам. Эти традиции выполняли важную роль в передаче коллективной памяти, обеспечивая непрерывность поколений и формируя чувство принадлежности к этносу. Согласно концепции культурной идентичности, традиционные ритуалы закрепляют в сознании людей исторические ценности, способствуют сохранению уникальных черт этноса и устойчивости его культурных кодов.

Фольклор является неотъемлемой частью формирования семейных ценностей и социальных норм в традиционном обществе. Ученый-фольклорист С. Бахадырова [2] внесла значительный вклад в изучение каракалпакского фольклора, сопоставляя его с аналогичными произведениями других тюркских народов. В ходе своих исследований она не только анализировала истоки и эволюцию фольклорных произведений, но и выявила их роль в подготовке молодежи к семейной жизни.

Фольклорные произведения содержат устойчивые культурные нормы, регулирующие поведение человека на разных жизненных этапах, включая вступление в брак, воспитание детей и взаимоотношения в семье. Пословицы, поговорки, эпосы несут в себе этические нормы, формируют у молодежи представления о верности, уважении к старшим, ответственности перед семьей [2]. «Если породнишься с близкого места, то слова повезут, как телеги» эта пословица отражает важность выбора родственников по браку. Она предупреждает о том, что, если свадьба происходит между жителями одного села или района, могут возникнуть слухи, обсуждения и возможные конфликты. С психологической точки зрения здесь подчеркивается влияние социального окружения на семейные отношения. В узком сообществе люди живут под пристальным вниманием друг друга, что может повлиять на личные границы и восприятие семьи окружающими. «Жених — на сто лет, а родство через сватовство — на тысячу лет», что брак — это не просто союз двух людей, а объединение двух семей, которое длится веками. Здесь прослеживается установка на долговечность родственных связей. Это укрепляет семейные узы, создаёт ощущение стабильности и формирует ответственность перед будущими поколениями.

Свадебные песни и обрядовые сказания передают традиции подготовки к семейной жизни, подчеркивая важность гармонии между супругами и роли родителей в формировании личности. Исследования С. Бахадыровой позволяют утверждать, что фольклор играл важную роль в социальной адаптации молодых людей перед вступлением в брак:

- предбрачные обряды, зафиксированные в эпосах, показывают модель выбора партнера на основе моральных и социальных качеств.

- фольклорные наставления (например, благословения, наставления старших) создают установку на гармоничную семейную жизнь, помогая молодежи осознать свои роли и обязанности в браке.

- сказания о супружеской верности закладывают идеал крепкой семьи, что способствует формированию у молодежи психологической готовности к созданию семьи.

Исследовательская работа С. Бахадыровой [2] показала, что каракалпакский фольклор не только отражает духовную культуру народа, но и является важным инструментом воспитания молодежи, подготовки к семейной жизни и передачи межпоколенных ценностей. Ее сравнительный анализ фольклорных произведений доказывает, что традиционные формы устного народного творчества продолжают оказывать психологическое и нравственное влияние на становление личности и формирование семейных отношений.

«Анализ свадебных обрядов в эпических сказаниях каракалпакского народа» был изложен в научной статье Б.К. Бекжановой [3, с.47-55]. На эпическом материале автором изучены особенности предбрачных факторов, вообще, и вопрос выбора жениха и невесты, в особенности. Согласно содержанию статьи жениха, выбирает невеста, ставя ряд условий (состязание с невестой в борьбе, стрельба из лука, конные бега), что действительно имело место в истории в период матриархата (I век до н.э.).

Материал, имея историческую ценность, не стал актуален в психологии семейной жизни на сегодняшний день за исключением пропаганды здорового образа жизни среди населения и занятия разными видами спорта среди девушек в интересах упражнения соматического здоровья и в выполнении репродуктивной деятельности - рождение здорового потомства.

Соревнования выполняют не только функцию отбора, но и служат подготовкой к будущим семейным обязанностям. В традиционной культуре мужчина должен был быть не только сильным, но и смелым, ответственным, готовым защищать семью. Участие в таких испытаниях, формирует у юношей установку на самосовершенствование и стремление к лидерству и закладывает чувство ответственности, так как победа в испытании означает обязанность заботиться о будущей супруге и семье.

Уместно отметить, что каракалпакский народ исторически особо обращал внимание на физическое, точнее на психологическое здоровье населения, потомства. Это свойственно народам, ведущим кочевой или полукочевой образ жизни. Свидетельством такого суждения является не только их образ жизни в I веке до нашей эры, но и в последующие периоды до сегодняшнего дня [3].

Одним из фактов может служить то, что у них строгое табу на родственные браки. Они не признают не только близкородственные, но и вообще из своего рода.

Отсутствие таких строгих генетических принципов в выполнении репродуктивной функции привело к исчезновению множества малочисленных народностей на севере России. А оставшиеся малочисленные народы в целях сохранения и продолжения рода были вынуждены вести такие обряды, согласно которому гость (мужчина) из других далеких краев должен переночевать (переспать) с женой хозяина дома, где он остановился в гостях на несколько дней.

При сохранении народных традиций, достойного статуса жениха в семье и обществе целесообразно разработать психологические тренинги, рекомендации по культуре общения в семье и на производстве, по выполнению психотерапевтических функций в семье, направленных на предупреждение конфликтов, на смягчение их внешней выраженности, на условия их конструктивности. Целесообразно собрать эпизоды из художественных фильмов, где демонстрируются конфликты в семье для психологического анализа с аудиторией о причинах, мотивах, факторах, а также о методах их предупреждения или придания им конструктивной направленности [4].

Проведённый анализ этнопсихологических основ подготовки молодёжи к семейной жизни позволяет утверждать, что обычаи, обряды и фольклорные формы народной культуры выступают в качестве устойчивых регуляторов формирования ценностно-нравственных ориентаций подрастающего поколения. Этнопсихологическая функция семьи обеспечивает трансляцию культурных кодов, формирует этническую идентичность и оказывает мощное влияние на представления молодёжи о браке, семейных ролях и ответственности.

Фольклор, включающий пословицы, эпосы, сказания и наставления, содержит в себе архетипические образы и поведенческие матрицы, способствующие развитию у молодёжи чувства сопричастности, уважения к институту семьи и осознания межпоколенческих связей. Фольклор, включающий пословицы, эпосы, сказания и наставления, содержит в себе архетипические образы и поведенческие матрицы, способствующие развитию у молодёжи чувства сопричастности, уважения к институту семьи и осознания межпоколенческих связей.

В условиях трансформации семейных структур и ослабления родовых связей особенно важным становится осмысленное включение этнокультурного компонента в современные модели социально-психологической подготовки молодёжи к семейной жизни. Комплексное использование научного наследия в области этнопсихологии, фольклористики, педагогики и культурологии способствует формированию целостного подхода, сочетающего традиционные ценности с инновационными воспитательными и просветительскими практиками.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Айымбетов, К. Халық даналығы. – Нөкіс: Қарақалпақстан, 1988. – 492 б.
2. Баҳадырова, С. Қарақалпақ – қандай халық. – Ташкент: Наврўз, 2017. – С. 14–15.

3. Бекжанова Б. К. Историко-этнографические аспекты свадебно-обрядового фольклора каракалпаков (на примере семейно-брачных обрядов): автореф. дис. ... д-ра филос. (PhD) по ист. наукам. — Нукус, 2020. — 23 с.
4. Дауқараев, Н. Сочинение: в 2 т. – Т. 2. – Нукус, 1977. – С. 145–146.
5. 1001 саволга психологинг 1001 жавоби: услубий қўлланма / Ғ. Шоумаров ва бошқ. – Тошкент: Bookmany Print, 2023. – 282 с.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Suletbaeva Ella Serikbaevna**, psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent, [**Сулетбаева Элла Серикбаевна**, доктор философии (PhD) по психологическим наукам, доцент], [**Ella S. Suletbaeva**, Doctor of philosophy (PhD) in psychological sciences, associate professor]; manzil: Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus sh., Jaslar keleshegi ko'chasi, 99-uy [адрес: Республика Каракалпакстан, ул. Жаслар келешеги, д.99, г. Нукус], [address: Karakalpakstan, 99, Jaslar keleshegi st., Nukus city]; Email: esuletbaeva@mail.ru